

Received-Makale Geliş Tarihi 10.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2701-2709

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.18033706

Doç. Özlem Duygu Bilmenoğlu

<https://orcid.org/0000-0002-7919-9256>

Trakya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Edirne / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/00xa0xn82>

Baklanova'nın Keman ve Piyano İçin Yazdığı "8 Kolay Parça" Adlı Albümünün Başlangıç Sol El Teknikleri Açısından İncelenmesi

The Analysis of "8 Easy Pieces" Album For Violin and Piano Written By Baklanova Regarding Initial Left Hand Techniques

ÖZET

Keman eğitiminin başlangıç aşamaları, öğrencilere kemanla ilgili temel fiziksel alışkanlıkların kazandırıldığı, sabırla ilerlenmesi gereken süreçleri kapsar. Sol el tekniği söz konusu olduğunda elin tuşe üzerindeki konumu, rahat bir pozisyon sağlanması ve parmakların doğru şekilde yerleştirilmesi keman eğitiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından oldukça önemlidir. Sol eli tuşe üzerinde yerleştirirken ilk önce başparmağın esnekliği sağlanmalıdır. Anahtarlar yer alan işaretler dikkate alınarak, parmakların arasındaki mesafeleri titiz bir şekilde ayarlamak gerekmektedir. Bu konuda doğru alışkanlıkların kazandırılması, öğrenci için temiz bir entonasyonun temelini oluşturacaktır. Bu süreçte seçilecek olan repertuarın öğrenci açısından ilgi çekici olması önemlidir. Söz konusu teknikleri kazandırmak amaçlanırken, aynı zamanda öğrencinin odaklanmasını kolaylaştıran, keman öğrenimini keyifli hale getirecek olan eserler seçilmelidir.

Baklanova'nın keman ve piyano için yazdığı "8 Kolay Parça" adlı albümü, kolay takip edilen melodileri ve yerleştirilmek istenilen sol el tekniklerini basitleştirerek sunması açısından keman öğretmenleri için uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Sırasıyla Ninni, Horovod (bir Slav dansı), Romans, Mazurka, Kesintisiz Hareket, Allegro, Sonatina ve Konçertino başlıklı parçalardan oluşur. Sovyet Keman Okulu'nun önemli temsilcilerinden olan Baklanova, keman öğrencileri için yazdığı eserlerle tanınır. Eğitime yönelik bu eserlerinde besteci küçük ve rahat anlaşılabilir formlar kullanmış, öğrencilerin müzikal yorumu dair kavrayışlarını da geliştirecek inceliklere yer vermiştir. Bu parçaların çalışılması, öğrenciler için zorlanabilecekleri noktaların daha kolay kavranmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: keman, sol el teknikleri, keman eğitimi.

ABSTRACT

The first stages of violin teaching include processes that require patient progress while establishing fundamental physical practices on violin playing. Regarding the left hand technique, placement of the left hand on violin keyboard, providing a comfortable position and correct placement of the fingers on the keyboard are of significant importance in order to carry on a healthy education process. It is primarily essential to ensure the flexibility of the thumb while placing the left hand on keyboard. Paying attention to the key signatures, distance between the left hand fingers should be regulated meticulously. Establishing the right habits in students will provide them a basis for clean intonation. The repertoire chosen in this period should be interesting for the student. As well as aiming to establish the necessary techniques, the selected pieces must also assist the student for a better focus and maintain a pleasant learning process.

"8 Easy Pieces" album, which is written for violin and piano by Baklanova, provides a useful material with easily traced melodies and simplified foundations for the left hand technique. The album consists of Lullaby, Horovod (a Slavonic dance), Romance, Mazurka, Continious Motion, Allegro, Sonatina and Concertino. Baklanova, being an important representative of the Soviet Violin School is known for her compositions for violin students. Practising these pieces will help the student with a better understanding for the spots where they might experience difficulties.

Keywords: violin, left hand techniques, violin education

1. GİRİŞ

Baklanova (1897-1980), Sovyet Keman Okulu'nun önemli temsilcilerinden biridir. Moskova'da varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Baklanova, ilk müzik kültürünü ailesinden almıştır. Aslen bir tekstil fabrikası sahibi olan babası da keman çalmaktadır, annesi ve kardeşlerinin de piyano çaldığı bilinir. Moskova Konservatuvarı keman bölümünden mezun olmuş ve uzun yıllar boyunca Moskova Sanat Tiyatrosu Orkestrası'nda çalışmıştır (Composers Classical Music, 2025).

Özellikle başlangıç seviyesindeki keman öğrencileri için yazdığı küçük formlu eserler eğitim materyali olarak çok değerlidir. Ölümünün bir sene ardından 1981'de, "*Sovyet Bestecileri*" yayınları dahilinde "*Etüdü ve Prelüdü*" başlıklı iki tane kitabı basılmıştır. İlk kitabın redaksiyonunu D. Oistrakh yapmış ve dipnotunda Baklanova'nın değerli tecrübesine atıfta bulunmuştur. İkinci kitabın redaksiyonu ise I. Oistrakh tarafından yapılmıştır (Muzlife Magazine, 2025).

Baklanova'nın eserleri, yeni başlayan öğrenciler için önemli tekniklerin sadeleştirilmiş hallerini sunması açısından çok önemlidir. Aynı zamanda öğrenciler için müzikal ifadeyi de geliştirecek nitelikte parçalardır. Bu çalışmada seçili parçalar sol el teknikleri açısından incelenecektir; ilk keman derslerinde öğrencilerde sol elin parmaklarını tuşeye doğru şekilde yerleştirmek ve rahatlığı sağlamak zor olabilmektedir. Öğretmen tarafından sabırlı ve istikrarlı bir yönlendirme gerektireceği için, öğrencinin de bu süreçte sıkılmadan çalışmasını sağlayacak küçük formlu melodik parçalar çalışma sürecini daha da kolaylaştırabilir. Baklanova'nın keman ve piyano için yazdığı "8 Kolay Parça" adlı albümü bu anlamda öğrencilerin de severek çalışabileceği eserlerden oluşmaktadır. Parçaları incelemeye önce sol el teknikleri ile ilgili ilk derslerden itibaren karşılaşılan zorluklara ve el-parmak pozisyonu ile ilgili önerilere değinmek gerekir. Bunların ışığında Baklanova'nın "8 Kolay Parça" adlı albümünün öğrencilere katkıları daha net anlaşılacaktır.

2. KEMANA BAŞLANGIÇTA SOL EL POZİSYONU

2.1. Sol El ve Başparmağın Tuşede Konumlandırılması

Yeni başlayan öğrencilerde sol el pozisyonunun doğru yerleşmesi ile ilgili pek çok metotta yer alan ortak nokta öncelikle elin esnekliğinin ve rahatlığının sağlanmasıdır. Geminiani'nin 1751 tarihli "The Art of playing on the Violin" adlı metodunda belirttiği sol el pozisyonu, daha sonra Auer başta olmak üzere pek çok keman pedagogu tarafından alıntılanmış ve modern sol el tekniğine yön vermiştir (Geminiani, 1751; Auer, 1921). Buna göre sol el; birinci parmak Mi telinde Fa'da, ikinci parmak La telinde Do'da, üçüncü parmak Re telinde Sol'de, dördüncü parmak ise Sol telinde Re'de olacak şekilde hafifçe içe dönük durumda konumlandırılmalıdır. Ancak bu şekilde el doğru konumlanmış olur.

Başparmağın nasıl duracağı ile ilgili ise Leopold Mozart 1756 tarihli metodunda ikinci ve üçüncü parmağın karşısında olması gerektiğini yazmıştır (Shock, 2014), fakat günümüzde bu yaklaşım artık pek kabul görmemektedir. Günümüzde başparmak daha çok işaret parmağı ile karşılıklı olarak konumlandırılmaktadır. Spohr, Beriot ve Auer, keman sapının başparmak ile işaret parmağı arasındaki çukurda olması ve başparmağın ise hareketsiz kalması gerektiğini savunmuştur. Flesch ise, elin kasılmaması açısından keman sapının başparmak ile işaret parmağının üçüncü kemiği arasında olması gerektiğini düşünür. Ayrıca Flesch başparmağın aktif ve hareketli olmasını ve pozisyon değişiminde sol el hareketlerine yardımcı olmasını önermiştir (Memedaliyev, 2003). Pavel Bytovetzski başparmağın salyangoza doğru uzatılmasını önerir, bu sayede başparmak üst pozisyonlara çıkmak için hazır konuma gelir (Gören, 2023).

2.2. Öğrencilerde Sol El Parmaklarının Yerleşimi ile İlgili Karşılaşılan Zorluklar

İlk derslerde öğrencilerin adapte olmakta en çok zorlandıkları nokta, parmakları yerleştirirken elin kasılmamasını sağlamaktır. Sol el keman sapının başlangıç noktasında, birinci parmak ve başparmak karşılıklı duracak şekilde ve el hafifçe tuşeye dönük olarak konumlandırıldıktan sonra parmaklar, anahtarda yer alan işaretlere göre yerleşmelidir (Galamian, 1962) (Şekil 1). Özellikle dördüncü parmağı yerleştirmek ve esnekliğini sağlamak yeni öğrenciler için oldukça zordur. Dördüncü parmak yerleşirken başparmağın rahat olduğundan emin olunmalı, uzun süre parmağı tuşede tutmaktan ziyade öğrenci, kısa ve sık tekrarlar ile dördüncü parmağın doğru yerleşimine alıştırmalıdır.

Şekil 1. Sol el parmaklarının farklı işaretlere göre konumlanması (Galamian, 1962)

Parmakların tellere yakın tutulması ve aralarındaki mesafelerin anahtardaki işaretlerin gerektirdiği aralıklara göre düzenlenmesi çok önemlidir. Örneğin anahtarda üç diyez var ise ve La telinde çalıyorsak, boş telde çalarken bile parmakların 1. ve 2. parmaklar arası açık, 2. ve 3. bitişik, 3. ve 4. parmaklar arası yine açık olacak şekilde telin hemen yukarısında hazır tutulması ve öğrencinin buna alıştırılması önerilebilir. Tuşeden kaldırdığımız parmak uzaklaştırılmamalı, yerini kaybetmemelidir. Elin rahatlığını sağlamanın yanı sıra temiz entonasyonun yerleştirilmesi açısından da bu alışkanlık bize yarar sağlamaktadır. Aynı zamanda iki ses arasında üçlü ya da dördü aralığın bulunduğu durumlarda, arada kalan parmakların da yine işaretlere göre yerlerine yerleştirilmeye çalışılması, parmakların sadece tek başına değil bir sistem içinde hareket etmelerini sağlama açısından uygulanabilir.

Bazı başlangıç metodlarında ilk verilen parçalarda 1. ve 2. parmakların arasının açık, 2. ve 3.'nün bitişik, 3. ve 4. parmakların arasının yine açık olduğu parmak pozisyonunu görmekteyiz (Fortunatov, 1988; Yakubovskaya, 2003; Şalman, 1987) (Şekil 2-4).

ПОЛУТОН МЕЖДУ 2-м И 3-м ПАЛЬЦАМИ
НА СТРУНЕ РЕ

УПРАЖНЕНИЯ:
Играть шпиком (pizzicato). Во время паузы подготавливать следующий звук (то есть ставить или снимать очередную палец).
Играть медленно, считая вслух.

0 1 2 3 4
Ре Ми Фа# Соль Ла

Şekil 2. Re telinde alıştırmalar (Fortunatov, 1988)

Ходит зайка по саду, по саду,
Щелкает травку лбеду, лбеду!

Подвижно

Şekil 3. La telinde alıştırmalar (Yakubovskaya, 2003)

27. ПАСТУШЬЯ ПЕСНЯ
Довольно скоро
В. МОЦАРТ

Şekil 4. Mozart "Allegro" (Şalman, 1987)

Bu pozisyonun kaslarda en az gerginliği yaratması açısından daha rahat hissettirdiği düşünülmektedir. Yine de Yakubovskaya metodunun önsözünde, 2. ve 3. Parmak arasında yarım ton bulunan bu pozisyonun elde rahatlık sağlamasına karşın, diğer parmaklar arasında da yarım tonların çalışıldığı şöyle bir alıştırma önerir (Yakubovskaya, 2003) (Şekil 5).

Şekil 5. Yarım tonlarla alıştırmalar (Yakubovskaya, 2003)

Yeni başlayan öğrencilerde yukarıda bahsedilen öneriler doğrultusunda çalışılırken, her seferinde mutlaka başparmağın rahatlığına ve entonasyona çok dikkat edilmelidir. Öğrenci zorlandığı takdirde kısa süreliğine dikkati dağıtılmalı, el rahatlatılmalı ve tekrar devam edilmelidir. Çocuklar için sıkıcı ve yorucu geçebilecek olan bu aşamada kısa formlu ve melodik parçalar öğrenme sürecini daha keyifli hale getirebilir.

2.3. Baklanova: Keman ve Piyano için “8 Kolay Parça” Albümü

Sırasıyla *Ninni*, *Horovod* (bir Slav dansı), *Romans*, *Mazurka*, *Kesintisiz Hareket*, *Allegro*, *Sonatina* ve *Konçertino*’dan oluşan bir parçalar dizisidir.

2.3.1. Ninni

Re minör tonalitesinde olan bu parça Re, La ve Mi tellerinde geçer. Bu tonalitede Sol ve Re telinde 1. ve 2. parmaklar arası yarım tondur; La ve Mi tellerinde ise 1. parmak tuşenin başında olup ilk üç parmağın yerleşimi aynıdır (her birinin arasında bir ton mesafe bulunur), Mi telinde 3. ve 4. parmaklar bitişiktir. İlk iki ölçüde sekizlik Re’leri yerleştirirken 1. ve 2. Parmaklar da sırasıyla Si bemol ve Do üzerinde yerleştirilmelidir. Tekrar boş tel La çalınacağı zaman parmakları kaldırdıktan sonra, yine her üçü de beraber tuşeye konmalıdır (Baklanova, 1947) (Şekil 6).

Şekil 6. Ninni, ilk 11 ölçü (Baklanova, 1947)

7. ölçüde Mi ve Si natürel çalmak için 1. parmak yine tuşeden bir parmak ilerideki yerini alır. 9. ölçüde boş telde çalınan sekizlik La’ların ardından gelen Mi telindeki La’yı çalmak için Mi telinde Fa, Sol ve La tuşeye aynı anda yerleşmelidir. Bu parça, yeni başlayan ve bemollü tonalitetleri yeni tanıyan keman öğrencilerine 1. 2. ve 3. parmaklar arasındaki ilişki ve mesafeleri kavratmak konusunda yararlı olacaktır.

2.3.2. Horovod

Enerjik karakterdeki bu dans parçası Re majör tonalitesinde geçer. İlk ölçüde La’dan sonra Re’yi koyarken Si ve Do diyez ve Re aynı anda tuşeye yerleşmelidir. Benzer şekilde 4. ve 8. ölçülerde Mi’den sonra La alırken de 2. 3. ve 4. parmaklar aynı anda hazırlanmalıdır. 9. ve 15. ölçülerde gelen Do diyez ve Sol diyez için 3. Parmağı 2.’den bir ton ileriye koymamız gerekmektedir. Bunu esnetirken elin dengesi bozulmamalı, başparmak kasılmamalıdır (Baklanova, 1947) (Şekil 7).

Şekil 7. Horovod, ilk 11 ölçü (Baklanova, 1947)

2.3.3. Romans

Re minör tonalitesinde seyreden sakin karakterdeki bu parçada 1. parçadaki (Ninni) aralıklara benzer parmak mesafeleri yer alır. 14. ölçüde gelen Re bemol için sol elde 3. parmak 2.nin hemen yanına yerleşir. Armonik fa majör duyuşu yaratan bu ölçüden 6 ölçü sonra gelen Si natürel ve Do diyez için ilk iki parmağın her ikisi de tuşede yarın ton daha ileriye konulur. Böylece 1. ve 2. parmakların farklı yerleşimleri çalışılmış olur. 7. ölçüde Mi telindeki Fa ile bağlı olan Re'yi yerleştirirken aynı anda 1. ve 2. parmaklarımızı da yarımşar ton ilerletmeliyiz; sol el ile çalacağımız sesleri hep biraz önceden görme ve bunlar için parmaklarla ön hazırlık yapma konusunda bu ölçüler iyi bir örnek teşkil eder (Baklanova, 1947) (Şekil 8).

Şekil 8. Romans, ilk 25 ölçü (Baklanova, 1947)

2.3.4. Mazurka

Mazurka'nın 8 parça içerisindeki en çok çalınan parça olduğunu söyleyebiliriz. Melodik karakteri ve Re majör tonalitesinde seyrettiği için nispeten rahat parmak yerleşimlerine sahip olması, bu parçayı öğrenciler için çalışılması keyifli hale getirmektedir. 9. ve 10. ölçülerde, başlangıç seviyesindeki öğrenciler için sol elde yerleştirmemiz gereken önemli bir alışkanlığın örneğiyle karşılaşırız. Esasen aralarında yarım ton bulunan parmakları tuşeye birlikte yerleştirmemiz gerekmektedir, bu durumda 9. ölçünün sonunda Re'yi Do diyez ile birlikte bitişik şekilde koymamız beklenir; fakat hemen ardından gelen Mi telindeki Sol 1. parmağa bitişik olacağından dolayı burada bir istisna söz konusudur. Bu noktada 2. parmağı Re'yi çalarken de geride tutmayı, böylece çalacağımız seslerle ilgili sadece işaretlere göre değil, melodinin seyrine göre de ön hazırlık yapmayı öğrencilerimize kavratılabiliriz. Bu küçük alışkanlıkların entonasyon üzerinde önemi büyüktür (Baklanova, 1947) (Şekil 9).

Şekil 9. Mazurka, ilk 10 ölçü (Baklanova, 1947)

2.3.5. Kesintisiz Hareket

Bu parçada sol el parmak yerleşimleri nispeten rahat seyretmekle birlikte, sağ eldeki *sautille* tekniği parmakların da çok seri hazırlanmasını gerektirmektedir. Parmak yerleşimleri çok küçük ve birbirine çok yakın hareketlerle hazırlanmalı, sesler arasındaki geçişler adeta “telin içinden” gidiliyormuş etkisi yaratmalıdır (Baklanova, 1947) (Şekil 10).

Şekil 10. Kesintisiz Hareket, ilk 12 ölçü (Baklanova, 1947)

2.3.6. Allegro

Hızlı tempoda seyreden bu parça Sol minör tonalitesindedir. İlk reprize kadar olan melodik minör yürüyüşleri, reprizden sonra Fa majör ve Si bemol majör tonalitelerine geçişler ve 4 numaralı kısımda yoğunlaşan işaret değişiklikleri sol elde sürekli değişken bir hareket ortaya çıkarmaktadır. Melodik minör yürüyüşlerinin olduğu kısımlarda 1. ve 2. parmaklar çok aktif olmalı, küçük ve seri hareketlerle hazırlanmalıdır. Aynı ölçü içerisinde ilk iki parmağın yerleşiminde yarımşar tonluk hareketler söz konusudur (Baklanova, 1947) (Şekil 11).

Şekil 11. Allegro, ilk 13 ölçü (Baklanova, 1947)

4.-5. numaralar arasındaki ölçülerde küçük aralıklar etrafında yoğunlaşan işaret değişiklikleri, parmakların yarım ton mesafesinde çok hafif ve çabuk hazırlanmasını gerektirmektedir. Entonasyon açısından da riskli olan bu parça çok yavaş tempolarda ve eli çok rahatlatarak çalışılmalıdır. Bağlı çalışılması da önerilebilir, zira bağlı çalarken sol elin parmaklarını mecburen daha çabuk hazırlanmaya alışacaktır (Baklanova, 1947) (Şekil 12).

Şekil 12. Allegro, 4.-5. numaralar arası (Baklanova, 1947)

2.3.7. Sonatina

Si bemol majör tonalitesinde seyreden bu parçada farklı ritmik birimlerden oluşan parlak bir melodi karşımıza çıkar. Onaltılıklar, sekizlikler, noktalı dördlükler gibi ritmik yapılardan dolayı parmaklar farklı hızlarda hazırlanmaya alışacaktır (Baklanova, 1947) (Şekil 13).

Şekil 13. Sonatina, ilk 9 ölçü (Baklanova, 1947)

3 numaralı kısımdaki yay bölümlenmeleri, parmakların ve yayın senkronu açısından yeni bir hazırlık sunmaktadır. Gam benzeri pasajlar ve uzun soluklu melodiler tel geçişlerini de güçlendirmektedir (Baklanova, 1947) (Şekil 14).

Şekil 14. Sonatina, 3 numaralı kısım (Baklanova, 1947)

2.3.8. Konçertino

Klasik stilde bir konçerto yapısıyla karşımıza çıkan son parçada solonun girdiği ilk ölçülerdeki arpejler, tel değişimleri esnasında parmaklarımızı yay ile senkronize olarak hazırlamayı pekiştirmektedir (Baklanova, 1947) (Şekil 15).

Şekil 15. Konçertino, ilk 10 ölçü (Baklanova, 1947)

Farklı tonalite içerisinde seyreden ölçülerde parmaklar hazırlanırken, bulunduğumuz geçici tonalitenin işaretleri içinde düşünülerek parmakları buna göre yerleştirmek gerekmektedir. İkinci sayfada yer alan kadansta ritmi esneteceğimiz için, parmaklar müzikal ifadeye göre hareket etmeyi öğrenecektir. Sözelimi güçlü vuruşlara denk gelen La notalarında biraz tempoyu çekip sonraki gam yürüyüşlerinde *accelerando* yapılabilir, böylece parmaklar sabit olmayan ritm geçişleri içinde de doğru entonasyon ve hazırlıkla ilerlemeye alıştırılabilir (Baklanova, 1947) (Şekil 16).

Şekil 16. Konçertino, kadans (Baklanova, 1947)

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Keman eğitimine yeni başlayan öğrencilerde sol el pozisyonunun doğru konumlandırılması, parmak yerleşimi ile ilgili kazandırılacak olan doğru ve pratik alışkanlıklar başta entonasyon olmak üzere genel keman tekniğinin temelini oluşturmada kritik öneme sahiptir.

Küçük yaştaki öğrencilere bu becerilerin kazandırılması yavaş ilerleyen bir süreçtir, dolayısıyla öğrencinin ilgisini canlı tutmak için seçilecek repertuar da oldukça önemlidir.

Baklanova'nın keman ve piyano için yazdığı "8 Kolay Parça" adlı albümü, başlangıç aşamasında hem öğrenciler için kolay takip edilen melodiler sunması, hem de sol elde yerleştirilmek istenen alışkanlıklar için doğru zemin hazırlaması açısından pedagojik repertuarda önemli bir yere sahiptir.

Bu küçük eserler çalıştırılırken öğrenci zorlanmamalı, kısa ve sık tekrarlarla ilerlenmelidir. Hızlı tempolarda seyreden parçalar için de başlangıçta yavaş bir tempo alınmalıdır. Entonasyonun temiz ve elin rahat olduğundan emin olunduktan sonra tempo hızlandırılabilir. Yavaş tempoda ilerleyen parçalarda da parmakların ön hazırlıkları ile ilgili zorlanması halinde bu ölçüler sabırla tekrarlanmalı, istenilen parmak alışkanlıkları acele etmeden yerleştirilmelidir. Parmak yerleşimleri üzerinde durulurken öğrenciye kendini ve entonasyonunu dinleme alışkanlığı da kazandırılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Auer, L. (1921). *Violin playing as I teach it*. Frederick A Stokes Company. New York.
- Baklanova, N. (1947). *8 kolay piyes: keman ve piyano*. Devlet Müzik Yayınları. Moskova. (Бакланова, Н. (1947). *Восемь Легких Пьес: Для Скрипки и Фортепиано*, Государственное Музыкальное Изд-во.).
- Composers Classical Music (2025, Aralık). Baklanova eser listesi. <http://composers-classical-music.com/b/BaklanovaNatalya.htm>
- Duru, E. G. (2016). *Keman eğitiminde sol el tekniği*. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 4(35), 262-268.
- Fortunatov, K. A. (1988). *Küçük kemancı*. Cilt-1. Sovyet Bectecileri Yayınları. Moskova. (Фортунатов К. А. (1988). *Юный Скрипач*, Выпуск 1., Издательство «Советский Композитор», Москва).
- Galamian, I. (1962). *Principles of violin playing and teaching*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Geminiani, F. (1751). *The art of playing on the violin*. Self-Published. London.
- Gören, A. Ö. (2023). *Keman eğitiminin birinci yılında temel sol el tekniğinin gelişimi için uygulanması gereken teknik ve pedagojik yöntemler*. International Social Sciences Studies Journal, 9(116), 8895-8899. <http://dx.doi.org/10.29228/sss.72674>.
- Memedaliyev, R. M. (2003). *Keman öğretiminde sol el tekniğinin bazı meseleleri*. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. 10, 65-73.
- Mozart, L. (1756). *A treatise on the fundamental principles of violin playing*, trans. Editha Knocker. Oxford University Press, 2010.
- Muzlife Magazine (2025 Aralık). *Baklanova ile ilk dersler*. <https://muzlifemagazine.ru/pervye-uroki-s-nataley-baklanovoy/>
- Shock, S. A. (2014). *Violin pedagogy through time: The treatises of Leopold Mozart, Carl Flesch, and Ivan Galamian*. Dissertations. 2014-2019, 92. <https://commons.lib.jmu.edu/diss201019/92> .

- Şalman, S. (1987). *Kemançı olacağım*. Leningrad Sovyet Bestecileri Yayınları. St. Petersburg. (Шальман, С. (1987). *Я Буду Скрипачом*, Ленинград «Советский Композитор» Ленинградское Отделение).
- Yakubovskaya V. (2003). *Adım adım ilerlerken*. St. Petersburg Bestecileri Yayınları. St. Petersburg. (Якубовская В. (2003). *Вверх По Ступенькам*, Издательство «Композитор Санкт Петербург»).